

NATRIY KARBOKSIMETILTSELLYULOZA ASOSIDA OLINGAN KOMPLEKS MATERIALLARNING REOLOGIK XOSSALARI

Yo'ldoshev Azizbek Abdug'aniyevich
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15593111>

Anotatsiya. Ushbu ishda hozrgi vaqtda dolzarb bo'lgan farmasevtika va sanoat sohasida dori vositalari va oziq ovqat mahsulotlarining saqlanish muddatini uzaytirish va sifatini o'zgartirilmassligiga etibor qaratilgan holda saqlash moddalari va dori vositalari uchun yaroqlilik muddatini sifatini saqlagan holda uzaytirish chora tadbirlari misolida sifatli asos – polimer komplekslarini tahlil qilishga qaratiladi. Ushbu nuqtai nazardan natriy karboksimetiltseullyuloza (Na-KMS) asosida olingan turxi xil konsentratsiyadagi ikki xil namunali (Na-KMS_{tex} va Na-KMS_{pure}) gellarning reologik xossalari o'rganildi.

Kalit so'zlar: Na-KMS, reologiya, gel, siljish kuchlanishi, tezlik gradienti.

Annotation. This work focuses on analyzing quality-based polymer complexes as an example of measures to extend the shelf life of preservatives and medicines while maintaining their quality. It pays attention to extending the shelf life and preserving the quality of pharmaceutical products and food items, which is currently a relevant issue in the pharmaceutical and industrial sectors. From this perspective, the rheological properties of gels with two different samples (Na-CMC_{tex} and Na-CMC_{pure}) at various concentrations, obtained from sodium carboxymethylcellulose (Na-CMC), were studied.

Keywords: Na-CMC, rheology, gel, shear stress, velocity gradient.

Аннотация. В настоящей работе основное внимание уделяется анализу качественной основы - полимерных комплексов на примере мер по продлению срока годности лекарственных средств и пищевых продуктов с сохранением их качества, что является актуальным в настоящее время в фармацевтической и промышленной сферах. С этой точки зрения были изучены реологические свойства гелей двух разных образцов (Na-КМЦ_{tex} и Na-КМЦ_{чистый}) различной концентрации, полученных на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия (Na-КМЦ).

Ключевые слова: Na-КМЦ, реология, гель, напряжение сдвига, градиент скорости.

Asosiy qism.

Tadqiqotlar uchun suvda eruvchan polisaxaridlar tipik vakili bo'lgan, texnik maqsadlarga mo'ljallangan Na-KMS_{tex} va tozalangan tibbiy biologiya hamda farmatsevtika sohada qo'llanishga mo'ljallangan Na-KMS_{pure} namunalari tanlandi. Namunalarning reologik tadqiqotlari turli konsentratsiyalarda ($C = 0,4 \div 2 \%$) va haroratlarda ($T = 25 \div 80 \text{ }^\circ\text{C}$) MCR300 SN501453 qurilmasida olib borildi. Natijalar asosida turli konsentratsiyali eritmalarining effektiv qovushorligini (η_{eff}) tezlik gradientiga ($\dot{\gamma}$) bog'lanish grafiklari tuzildi (1-2-rasm). Bunda tezlik gradientini oshib borishi va pasyib borishida effektiv qovushoqlik miqdorini nazorat qilindi. Grafiklardan ko'rinib turibdiki, tezlik gradientini kichik sohalarida $\dot{\gamma} < 100 \text{ s}^{-1}$ effektiv qovushoqlikni barcha tanlangan konsentratsiyalar uchun keskin

1-rasm. Turli konsentratsiyali Na-KMS_{tex} eritmasi uchun effektiv qovushoqlikni (η_{eff}) tezlik gradientiga (γ) bog'liqlik grafiklari: 1, 1' - $C = 0,5\%$; 2, 2' - $C = 0,77\%$; 3, 3' - $C = 1,01\%$; 4, 4' - $C = 1,49\%$.

2-rasm. Turli konsentratsiyali Na-KMS_{pure} eritmasi uchun effektiv qovushoqlikni (η_{eff}) tezlik gradientiga (γ) bog'liqlik grafiklari: 1, 1' - $C = 0, \%$; 2, 2' - $C = 0,67\%$; 3, 3' - $C = 0,94\%$; 4, 4' - $C = 1,4\%$.

oshishi (pasayishi) hamda tezlik gradientini katta sohasida $\gamma > 100 \text{ s}^{-1}$ effektiv qovushoqlik dearli o'zgarماسligi ($\eta_{eff} \approx \pm 0,2 \text{ Pa.s}$) kuzatildi. Bunda Na-KMS_{tex} nisbatan Na-KMS_{pure} uchun $\gamma < 100 \text{ s}^{-1}$ sohada effektiv qovushoqlik bir tartib katta miqdorlarda ($\eta_{eff} \approx 0$ dan -22 Pa.s gacha) pasayishi aniqlandi. Bunga sabab, tozalangan Na-KMS_{pure} namuna tarkibida erimaydigan gelsimon fazalar hosil qiladigan fraksiyalar mavjud emasligi bo'lib, ushu fraksiyalar odatda qovushoqlik oshiradi, ya'ni oquvshanlik susaytiradi. Umuman $\gamma > 100 \text{ s}^{-1}$ sohada η_{eff} oshishi siljish maydonida makromolekulyarning deformatsion tartiblanishi tufayli “dilatant” suyuqliklarga xos “reopeks” effektini namoyon qilishidir. Bunda effektlar

polisaxaridlarda, masalan, kraxmalni suvli eritmasida kuzatiladi. Namumalar reologik xossalariga, ya'ni effektiv qovushligiga haroratni ta'sirini quyidagi 3-4-rasmlarda ifodalangan. Bunda eritmalarni sovutish (cooling) va isitish (heating) jarayonlarida effektiv qovushoqlikni o'zgarishlari nazorat qilindi.

3-rasm. Na-KMS_{tex} eritmasi uchun effektiv qovushoqlikni (η_{eff}) haroratga (T) bog'liqlik grafigi: $\gamma = 100 \text{ s}^{-1}$; $C = 1,9 \%$.

Har ikkala eritma namunalar uchun sovutish va isitish jarayonlarida effektiv qovushoqlikni o'zgarishlari orasida farqlar mavjud bo'lib, ular gisterezis halqasi ko'rinishida namoyon bo'ldi. Bunday gisterezis halqasi Na-KMS_{pure} namunasi uchun nisbatan kattaroq bo'lib, bu holat ushbu namunani siljish maydonida strukturaviy o'zgarishlari nisbatan samaraliroq amalga olganligidan dalolat beradi.

4-rasm. Na-KMS_{pure} eritmasi uchun effektiv qovushoqlikni (η_{eff}) haroratga (T) bog'liqlik grafigi: $\gamma = 100 \text{ s}^{-1}$; $C = 2,0 \%$.

Strukturaviy o'zgarishlarni siljish maydoni oqimida amalga oshishi tezlik gradientini (γ) siljish kuchlanishiga (σ) bog'lanish grafiklarida orqali ifodalishi ularda ro'y beradigan jaryonlarni yaqqolroq kuzatish imkonini beradi. Shu bois 2.5-2.6-rasmlarda bunday ko'rinishdagi bog'lanish grafiklari keltirilgan. Siljish kuchlanishining $\sigma = 1 \div 6 \text{ Pa}$ sohasida anomal o'zgarish kuzatildi va bunday o'zgarish Na-KMS kabi polisaxaridlar uchun xos reologik effekt hisoblanadi.

5-rasm. Turli konsentratsiyali Na-KMS_{tex} eritmasi uchun tezlik gradientini (γ) siljish kuchlanishiga (σ) bog'liqlik grafiklari: 1, 1' - $C = 0,5\%$; 2, 2' - $C = 0,77\%$; 3, 3' - $C = 1,01\%$; 4, 4' - $C = 1,49\%$.

6-rasm. Turli konsentratsiyali Na-KMS_{pure} eritmasi uchun tezlik gradientini (γ) siljish kuchlanishiga (σ) bog'liqlik grafiklari: 1, 1' - $C = 0,4\%$; 2, 2' - $C = 0,67\%$; 3, 3' - $C = 0,94\%$; 4, 4' - $C = 1,4\%$.

Tadqiqotlar Na-KMS_{tex} namunasi Na-KMS_{pure} nisbatan yaqqol anomal effekt namoyon qilishi ko'rsatdi. Uning namoyon bo'lishi molekulyar zanjirlarni deformatsion tartiblanishi va ular orasida o'zaro ta'sirlanish tufayli strukturaviy tashkillanishidir. Tajribalarda anomal effektning konsentratsiyani oshishi bilan bartaraf etib borilishi kuzatildi. Demak, konsentratsiya oshishining molekulararo ta'sirlashishlarni kuchaytrishi siljish maydoni oqimida anomal effektlarni namoyon bo'lishiga imkon bermas ekan.

Xulosa.

Ushbu tadqiqotda natriy karboksimetiltseilyuloza (Na-KMS) asosida olingan ikki xil turdagi — texnik (Na-KMS_{tex}) va tozalangan (Na-KMS_{pure}) gellarining reologik xossalari

tizimli ravishda o'rganildi. Ishda ayniqsa turli konsentratsiyalar (0,4–2%) va harorat diapazonlari (25–80°C) ostida eritmalarni xatti-harakatiga baho berildi. Reologik tahlil uchun MCR300 turdagi zamonaviy reometrdan foydalanilib, eritmalar siljish maydonida qanday reaksiya berishi, ularning qovushoqlikdagi o'zgarishlari, struktura holati va deformatsiyaga qarshiligi chuqur tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Na-KMStex namunasi $\gamma < 100 \text{ s}^{-1}$ bo'lgan tezlik gradientlarida yuqori effektiv qovushoqlik ko'rsatib, bu namunaning tarkibida gelsimon va erimaydigan fraksiyalar mavjudligini tasdiqlaydi. Ushbu fraksiyalar qovushoqlikni sun'iy ravishda oshiradi va struktura ichidagi molekulararo o'zaro ta'sirlarni kuchaytiradi. Aksincha, Na-KMSpure namunasi sof shaklda bo'lganligi sababli qovushoqlik nisbatan past va barqarorroq bo'lib, uning strukturasi deformatsiyaga nisbatan kamroq sezgirlik ko'rsatadi.

Isitish va sovutish jarayonlarida har ikki namuna uchun gisterezis effekti qayd etildi, bu esa eritmalarda struktura o'zgarishlari va tiklanish xususiyatlari mavjudligidan dalolat beradi. Ayniqsa Na-KMSpure namunasi bu borada yuqori samaradorlik ko'rsatib, siljish maydonida kuchliroq tarkibiy reorganizatsiyaga uchraydi. Shuningdek, siljish kuchlanishi bilan tezlik gradienti o'rtasidagi bog'liqlikda aniqlangan anomal reologik o'zgarishlar polisaxaridlar, xususan Na-KMS uchun xos bo'lgan kompleks viskoelastik xatti-harakatlar mavjudligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, olib borilgan tadqiqotlar Na-KMS asosida yaratilgan gellarni sanoat va farmatsevtika sohaslarida muhim funksional materiallar sifatida foydalanish imkonini ochib beradi. Konsentratsiya va harorat kabi omillar orqali ularning xossalari boshqarish imkoniyati mavjud bo'lib, bu esa dori vositalari, oziq-ovqat qo'shimchalari, stabilizatorlar va qadoqlash materiallarini ishlab chiqishda ulkan ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. López, C. G.; Richtering, W. *Karbohidrat Polimerlari* 2021, 267, 118117. [DOI:10.1016/j.carbpol.2021.118117](https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118117). 2021, 267, 118117
2. Komorowska, P.; Róžańska, S.; Róžański, J. *Selluloza* 2017, 24, 4151–4162. [DOI:10.1007/s10570-017-1444-1](https://doi.org/10.1007/s10570-017-1444-1)
3. López, C. G.; Richtering, W. *Reologiya jurnali* 2020, 64, 105–115. [DOI:10.1122/8.0000120](https://doi.org/10.1122/8.0000120).
4. Behra, J. S.; Mattsson, J.; Cayre, O. J.; Robles, E. S. J.; Tang, H.; Pujala, R.; Hemp, S. T.; Byrne, M. E.; Mattsson, J. *ACS Qo'llanma Polimer Materiallari* 2020, 2, 5018–5034. [DOI:10.1021/acsapm.0c01125](https://doi.org/10.1021/acsapm.0c01125). *Mater.* 2020, 2, 5018-5034
5. Behra, J. S.; Byrne, M. E. *J. Polimer Fan. B* 2015, 53, 599-607. [DOI:10.1002/polb.23688](https://doi.org/10.1002/polb.23688)
6. Yo'ldoshev A. o'g'li Hasanov, JN, & o'g'li Jurakulov, SZ (2024). POPULAR PHYSICS CONCEPTS OWN INTO RECEIVED VISUAL COURSE MATERIALS WORK EXIT //GOLDEN BRAIN. – T. 2. – №. 1. – C. 487-495.
7. Abdug'Aniyevich Y. L. A., Sheraliyevich S. J. NA-KMS VA KARBAPOLL ASOSIDA OLINGAN KOMPLEKSLARNING IQ-SPEKTRASKOPIYASI VA RENTGAN SPEKTRASKOPIYASI TAHLILI //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 29. – C. 67-72 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11114319>
8. Abdug'Aniyevich Y. L. A. et al. NATRIY KARBOKSIMETILSELLYULOZA VA POLIAKRILAMID ASOSIDA OLINGAN KOMPLEKSLARNI MEXANIK XOSSALARINI O'RGANISH //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special

Issue 29. – C. 61-66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11114316>

9. Abdug‘Aniyevich Y. L. A., O‘G‘Li S. J. R. NATRIY KARBOKSIMETILLSELYULOZA VA POLIAKRILAMID ASOSIDA OLINGAN KOMPLEKSLARNI IQ SPEKTRASKOPIYA ASOSIDA O‘RGANISH //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 29. – C. 46-52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11114302>
10. Abdug‘Aniyevich Y. L. A., O‘G‘Li E. H. I. NATRIY KARBOKSIMETILSELLYULOZA VA POLIAKRILAMID ASOSIDA OLINGAN KOMPLEKSLARNI RENTGEN SPEKTRASKOPIYA ASOSIDA O‘RGANISH //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 29. – C. 53-57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11114309>